

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СУРХАНДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ибрагимов Қобил Тухтамишович

Термезский государственный педагогический институт, Доктор философии по экономике
(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359380>

Учитывая важность и значимость структурных изменений для промышленности, экономики области, в стране возникает потребность в исследовании их динамики, изменений в будущих периодах. Это позволит проанализировать не только динамику в текущем периоде, но проанализировать возможные изменения в будущем периоде. При исследовании текущего состояния и воплощении прогноза в будущем периоде существует потребность в анализе конкретного набора показателей, что повысит точность, достоверность прогноза. Соответственно, нами предложено в предыдущем подразделении научно-методический подход к моделированию структурных изменений промышленности Сурхандарьинской области путем построения прогнозной модели по направлениям и поэтому прогнозирование структурных изменений будет осуществляться путем учета таких изменений в промышленности по видам экономической деятельности, в промышленности по районам Сурхандарьинской области. Это позволит комплексно проанализировать тенденцию, динамику структурных изменений в промышленности изучаемой области, учесть результаты прогноза при планировании изменений в будущем периоде, определении целей, задач, коррекции действий для обеспечения достижения желаемых результатов.

Наряду с этим прогнозирование структурных изменений позволит не только определить коэффициент этих изменений в выбранных периодах, но и проанализировать их влияние на выбранные группы показателей по определенным направлениям. В целом осуществление подобного анализа гарантирует разработку предложений к осуществлению структурных изменений в промышленности и обеспечит эффективность от их реализации как на уровне промышленности, так и на уровне области. Поэтому остановимся на исследовании полученных результатов от применения научно-методического подхода.

Нами определены направления осуществления прогноза и первым из них является направление прогноз структурных изменений промышленности по видам экономической деятельности в Сурхандарьинской области. Прогнозирование показателей по всем направлениям производилось за 2021-2023 годы. По изучаемому направлению выбран показатель объем производства промышленной продукции по видам экономической деятельности в Сурхандарьинской области (млрд. сум), по которому будут производиться прогнозные расчеты. Указанный показатель приведен в табл. 1 и более подробно его рассмотрим.

Таблица 1

Исходные данные для прогноза структурных изменений промышленности по видам экономической деятельности в Сурхандарьинской области (млрд. сум) за 2011-2020 год¹

Показатели	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
Объем производства промышленной продукции по всем видам экономической деятельности в Сурхандарьинской области	756,4	925,8	1101,8	1321,4	1615,3	1910,7	2200,7	2356,4	3234,7	4231,3	5515,9
Объем производства промышленной продукции горнодобывающей промышленности и добыча полезных ископаемых	26,2	32,2	39,1	48,3	59,6	75,6	122,2	128,2	175,0	240,3	215,9
Объем производства промышленной продукции обрабатывающей промышленности	669,2	813,2	968,4	1157,3	1416,8	1677,9	1926,7	2084,2	2867,3	3680,5	4929,3
Объем производства промышленной продукции в обеспечении электричеством, газом, паром и кондиционирование воздуха	56,8	75,1	87,9	108,1	129,9	148,3	134,6	109,3	137,8	231,1	291,9

¹ Источник: авторская разработка

Источник: Управление статистики Сурхандарьинской области. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

Объем производства промышленной продукции по водоснабжению; канализации, сбору и утилизации отходов	4,3	5,2	6,3	7,6	9,1	8,9	17,2	34,7	54,5	79,3	78,8
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

В течение 2010-2020 годов происходит стремительный рост показателя объема производства промышленной продукции по всем видам экономической деятельности в Сурхандарьинской области и за 2020 год по отношению к 2019 году рост составил 1284,6 млрд. сум. Что касается видов экономической деятельности, то наблюдается такая динамика: объем производства промышленной продукции горнодобывающей промышленности и добыча полезных ископаемых в течение 2010-2019 годов имел рост и за 2020 год по отношению к 2019 году произошло сокращение на 24,5 млрд. сум; объем производства промышленной продукции обрабатывающей промышленности имел стремительный рост на протяжении 2010-2020 годов и за 2020 год относительно 2019 года произошел рост на 1248,8 млрд. сум; переменная динамика произошла по показателю объем производства промышленной продукции в обеспечении электричеством, газом, паром и кондиционирование воздуха, поскольку он рос в 2010-2015, 2018-2020 годах и сократился в 2016-2017 годах, то есть рост за 2020 год по отношению к 2019 году составил 60,8 млрд. сум; показатель объем производства промышленной продукции по водоснабжению; канализации, сбору и утилизации отходов рос в течение 2010-2014, 2016-2019 годов, сократился в 2015, 2020 годах. В общем, имеем положительную динамику изучаемого показателя в 2020 году, то есть продукция пользуется спросом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Surxondaryo viloyatida qulay investitsiya muhitini yaratish, kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni rag‘batlantirish yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-yil 23-avgustdagi 5228-sonli qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.07.2020 yildagi “Raqobat muhitini yanada rivojlantirish va iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 6019-sonli qarori
3. Источник: Управление статистики Сурхандарьинской области. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
4. Turayev Baxtiyor Ergashevich. Qurilish materiallari sanoati rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida) 08.00.06 – Ekonometrika va statistika Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.